

BADIIY MATNDA TIBBIY LINGVISTIK BIRLIKLAR: FANLARARO YONDASHUV VA ILMIY TAHLIL

To‘raboyeva Muhabbat Norboyevna

Osiyo Xalqaro Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19883762>

Annotatsiya. Maqolada badiiy matnda qo‘llaniladigan tibbiy lingvistik birliklar fanlararo yondashuv asosida tahlil qilinadi. Unda tibbiy terminlar, leksemalar va metaforalarning semantik, funksional-uslubiy hamda lingvopoetik xususiyatlari yoritilib, ularning obraz yaratish va matnning estetik ta‘sirini kuchaytirishdagi roli asoslab beriladi. Shuningdek, mazkur yo‘nalishning o‘zbek tilshunosligida yetarlicha o‘rganilmagani ko‘rsatilib, kompleks tadqiq zarurligi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar: tibbiy lingvistika, badiiy matn, tibbiy terminlar, lingvopoetika, metafora, pragmatika, fanlararo yondashuv.

Аннотация. В статье на основе междисциплинарного подхода анализируются медицинские лингвистические единицы, используемые в художественном тексте. Рассматриваются семантические, функционально-стилистические и лингвопоэтические особенности медицинских терминов, лексем и метафор, а также обосновывается их роль в создании художественного образа и усилении эстетического воздействия текста. Кроме того, подчёркивается недостаточная изученность данного направления в узбекском языкознании и необходимость его комплексного исследования.

Ключевые слова: медицинская лингвистика, художественный текст, медицинские термины, лингвопоэтика, метафора, прагматика, междисциплинарный подход.

Abstract. The article analyzes medical linguistic units used in literary texts based on an interdisciplinary approach. It examines the semantic, functional-stylistic, and linguopoetic features of medical terms, lexemes, and metaphors, and substantiates their role in creating artistic imagery and enhancing the aesthetic impact of the text. The study also highlights the insufficient exploration of this field in Uzbek linguistics and emphasizes the need for comprehensive research.

Keywords: medical linguistics, literary text, medical terms, linguopoetics, metaphor, pragmatics, interdisciplinary approach.

Hozirgi globallashuv jarayonida fanlararo integratsiya ilmiy tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Tilshunoslikning tibbiyot, biologiya, psixologiya kabi sohalar bilan kesishgan nuqtalarida yangi terminlar, yangi mazmuniy qatlamlar va lingvistik birliklar shakllanmoqda. Xususan, tibbiyot sohasiga oid terminlar, atamalar, metaforalar va konseptlarning badiiy adabiyot mazmuniy tuzilishida ham faol qo‘llanilayotgani kuzatiladi. Badiiy matnda tibbiy leksikaning ishlatilishi muallif dunyoqarashi, qahramon psixologiyasi, davr ruhiyati hamda inson tanasi va sog‘ligiga doir estetik tasavvurlarning shakllanishida muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbek adabiyotida tibbiy lingvistik birliklarning qo‘llanishi hali yetarlicha tizimli o‘rganilmagan bo‘lib, mavjud ilmiy ishlar asosan tibbiy terminologiyaning lug‘aviy qurilishi yoki tibbiy diskurs bilan cheklanadi. Biroq badiiy matnlarda tibbiy birliklarning funksional-

uslubiy vazifasi, ularning semantik kengayishi, metaforik potentsiali, personaj nutqidagi pragmatik roli, shuningdek, matnning badiiy-estetik yuklamasini oshirishdagi o‘rni alohida tadqiqotni talab etadi.

Badiiy matnda qo‘llangan tibbiy lingvistik birliklarni o‘rganish muammosi fanlararo xususiyatga ega bo‘lib, u tilshunoslik, adabiyotshunoslik, terminologiya, kognitiv lingvistika va diskurs tahlili doirasida turli jihatlardan tadqiq etilgan. Jahon tilshunosligida tibbiy diskurs, tibbiy terminologiyaning shakllanishi, uning funksional-uslubiy xususiyatlari, shuningdek, tibbiy metaforalar masalasiga bag‘ishlangan qator ilmiy ishlar mavjud. Xususan, G‘arb lingvistikasida S. Saks, J. Lakoff, M. Johnson, N. Fairclough kabi olimlar tadqiqotlarida tibbiy konseptlarning kognitiv va metaforik tabiati, inson tanasi va kasallik obrazlarining tilda ifodalanishi keng yoritilgan.

Shuningdek, tibbiy terminologiya, ma‘lumotlar bazasi va lingvistik ta‘minotga doir ilmiy izlanishlar yetakchi ilmiy markazlar hamda oliy ta‘lim muassasalarida olib borilmoqda. Rus tilshunosligida esa tibbiy leksikaning tizimi, uning terminologik xususiyatlari, tibbiy diskurs va professional nutq masalalari A. G. Abramova, L. Beserika, M. Gorobets, D. A. Razoronov, Yu. B. Jetkova kabi tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. Shuningdek, badiiy matnda maxsus leksikaning, jumladan, tibbiy terminlarning uslubiy vazifasiga bag‘ishlangan ayrim ishlar ham mavjud bo‘lib, ularda tibbiy birliklarning obraz yaratishdagi roli qisman tahlil qilingan.

O‘zbek tilshunosligida tibbiy lingvistika masalalari asosan tibbiy terminologiyaning shakllanishi, uning milliy til negizida taraqqiy etishi, tarjima muammolari va lug‘aviy xususiyatlari doirasida tadqiq etilgan. Bu borada Sh. Rahmatullayev, A. Hojiyev, N. Mahmudov, N. G‘aybullayeva, G. Abdurahmonova kabi olimlarning ishlarida tibbiy atamalarning leksik-semantik va terminologik xususiyatlari yoritilgan. U. Ahmadova 2021-yilda “O‘zbek tilida sotsial perifrazalar” mavzusida, F. Qosimova 2022-yilda “O‘zbek-ingliz tibbiy terminlari va ularning lingvokulturologik tadqiqi” mavzusida falsafa doktori (PhD) dissertatsiyalarini himoya qilgan. D. Sobirova 2022-yilda “Tibbiy reklamaning sotsiopragmatik xususiyatlari” mavzusida, B. Suyunov 2023-yilda “Tibbiy terminlar semantikasi va tezaurusi” mavzusida, M. Navruzova esa 2026-yilda “Tibbiy birliklarning leksikografik tadqiqi” mavzusida ilmiy darajalarni qo‘lga kiritgan. Bunday misollarni yana davom ettirish mumkin.

Tibbiy terminlar A. Xusanov, A. Qosimov, Z. Mirahmedova, F. Abdulxairova tadqiqotlarida ham lingvistik nuqtai nazardan o‘rganilgan, shuningdek, tibbiy terminlar lug‘atlari nashr etilgan. Biroq mazkur tadqiqotlar asosan tibbiy nutq yoki ilmiy uslub bilan cheklanib, tibbiy lingvistik birliklarning badiiy matndagi qo‘llanishi alohida tadqiqot obyekt sifatida yetarlicha o‘rganilmagan. O‘zbek adabiyotshunosligida badiiy matn tili, obrazlilik, metafora va konseptlar tahliliga bag‘ishlangan ishlar mavjud bo‘lsa-da, ularda tibbiy leksika alohida tizim sifatida kompleks o‘rganilmagan; ayrim tadqiqotlarda kasallik, shifo va inson tanasiga oid obrazlar ko‘rib chiqilgan bo‘lsa-da, ular ko‘proq adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan yoritilgan.

Shu bois tibbiy lingvistik birliklarning badiiy matndagi semantik, funksional-uslubiy, pragmatik va lingvopoetik xususiyatlarini kompleks tarzda o‘rganish zarurati mavjud. Ushbu tadqiqotda o‘zbek badiiy adabiyoti matnlarida qo‘llanilgan tibbiy lingvistik birliklar — terminlar, tibbiy mazmunli leksemalar va birikmalar, metaforalar, frazeologizmlar hamda boshqa til vositalari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida badiiy matnlarda qo‘llangan tibbiy lingvistik birliklarning leksik-semantik, funksional-uslubiy va lingvopoetik xususiyatlari tizimli ravishda yoritildi, tibbiy terminlar va metaforalarning obraz yaratish, qahramon ruhiy holatini ifodalash hamda matnning estetik ta‘sirini kuchaytirishdagi roli ilmiy jihatdan asoslab berildi. Shuningdek,

tibbiy lingvistik birliklarning muallif va qahramon nutqidagi pragmatik funksiyalari hamda badiiy matn tuzilishidagi o‘rni yangi nuqtai nazardan talqin qilindi.

Mazkur tadqiqot natijalari o‘zbek adabiyotshunosligi va tilshunoslikda badiiy matnlarda tibbiy lingvistik birliklarni o‘rganishga oid yangi ilmiy materiallar yaratishga xizmat qiladi, tibbiy terminologiya va leksikaning badiiy matndagi qo‘llanilishi hamda ularning metaforik va konseptual imkoniyatlari yuzasidan amaliy tavsiyalar beradi. Shuningdek, ular tarjima nazariyasi va amaliyotida tibbiy birliklarni aniq ifodalash, o‘quv-uslubiy jarayonda esa tibbiy leksika va metaforik birliklarni o‘qitish hamda tahlil qilishda samarali qo‘llanilishi mumkin. Tadqiqot lingvopoetik va lingvomadaniy izlanishlar uchun ham mustahkam ilmiy asos yaratib, badiiy matnda tibbiy obrazlarni chuqur tahlil qilish va izohlash imkonini kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rahmatullayev Sh. *Hozirgi o‘zbek adabiy tili leksikologiyasi*. – Toshkent: Fan, 2010.
2. Mirtojdiyev M. *O‘zbek tili leksikologiyasi va leksikografiyasi*. – Toshkent: Universitet, 2012.
3. Roziqova G. Mahmud Koshg‘ariy “Devon”ida qo‘llangan tibbiyotga doir so‘z va atamalarning leksik-semantik tahlili // Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi. – 2020. – №9. – B. 187–191.
4. Navro‘zova M. *O‘zbek folklori tilida tibbiy birliklarning etnolingvistik va lingvopoetik ifoda xususiyatlari*: filol. fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss. – Buxoro, 2023. – 142 b.
5. Abramova G. A. *Meditinskaya leksika: osnovnyye svoystva i tendensii razvitiya*: filol. fanlari nomzodi diss. – Krasnodar, 2003. – 312 s.
6. Palyutina Z. R. Tibbiy lingvistika – yangi ilmiy yo‘nalish sifatida // *Meditinskiy vestnik Bashkortostana*. – 2013. – T. 8. – № 3.
7. Mahmudov N. Termin, obrazli so‘z va metafora // *O‘zbek tili va adabiyoti*. – 2013. – № 4.
8. Mirahmedova Z. *O‘zbek tilining anatomiya terminologiyasi va uni tartibga solish muammolari*. – Toshkent: Fan, 2010.
9. Suyunov B. O‘zbek tilida tibbiy terminlarni qo‘llash muammosi [Elektron manba]. – URL: <https://journal.fledu.uz/uz/issue/4-12-2016/>